

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
YOSHLAR SIYOSATI VA
SPORT VAZIRLIGI**

**JISMONIY TARBIYA VA
SPORT ILMIY TADQIQOTLAR
INSTITUTI**

12.04.2023

SANA

**"JISMONIY TARBIYA VA SPORT SOHASIDAGI
MUAMMOLAR, YECHIMLAR VA ISTIQBOLLAR"
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY
ANJUMAN TO'PLAMI**

in Science
through time and space

in Library

CHIRCHIQ - 2023

UUK:

KBK:

“ JISMONIY TARBIYA VA SPORT SOHASIDAGI MUAMMOLAR, YECHIMLAR VA ISTIQBOLLAR ” Respublika ilmiy-amaliy anjumani to‘plami. – Chirchiq: 2023. – 364 b.

Mas’ul muharrir:

p.f.d. (DSc), dotsent M.X.Mirjamolov

Tashkiliy qo‘mita:

M.Mirjamolov	Direktor, rais
L.Xolmurodov	Direktor o‘rinbosari, rais o‘rinbosari
N. Yusupov	Ilmiy kotib, a’zo
F. Kerimov	Sportda biomexanik tahlil qilish va harakatlarni korreksiyalash laboratoriyasi mudiri, p.f.d., professor - a’zo
Sh. Allamuratov	Olimpiya va paralimpiya sport turlarini tahlil qilish va prognozlashtirish laboratoriyasi mudiri, b.f.d., professor - a’zo
R. Burnashev	Sportchilarni psixodiantika qilish va korreksiyalash laboratoriyasi mudiri, p.f.b.f.d. (PhD), dotsent - a’zo
X. O‘tashev	Ommaviy sportni tadqiq qilish o‘quv laboratoriyasi mudiri - a’zo
D. Umarov	O‘zDJTSU, Jismoniy tarbiya, sport nazariyasi va uslubiyati kafedrasini mudiri, p.f.d. (DSc), professor - a’zo
M. Olimov	O‘zDJTSU, Yengil atletika nazariyasi va uslubiyati kafedrasini professori, p.f.d. (DSc), - a’zo
I. Soliyev	O‘zDJTSU, Yengil atletika nazariyasi va uslubiyati kafedrasini mudiri, p.f.b.f.d. (PhD), dotsent - a’zo
Yu. Aripov	Multimediya (analitika) laboratoriya mudiri, p.f.n, dotsent, - a’zo
Sh. Yoldashev	Ommaviy sportni tadqiq qilish o‘quv laboratoriyasi ilmiy hodimi - a’zo
Sh. Toshturdiyev	O‘zDJTSU, Og‘ir atletika nazariyasi va uslubiyati kafedrasini mudiri, p.f.b.f.d. (PhD) - a’zo
G‘. Xo‘jamkeldiyev	Sportda biomexanik tahlil qilish va harakatlarni korreksiyalash laboratoriyasi laboranti - a’zo
X. Toshmatov	Xalqaro bo‘lim boshlig‘i – a’zo
X. Atamuratov	Sportchilarni psixodiantika qilish va korreksiyalash laboratoriyasi ilmiy xodimi - kotib

Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari to‘plamida O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning Harakatlar strategiyasi asosida jismoniy tarbiya va sport sohasida ilmiy tadqiqotlar, jismoniy tarbiya va ommaviy sportni rivojlantirish, jismoniy tarbiya va sport sohasida tibbiy-biologik tadqiqotlar, zamonaviy sport mashg‘ulotlarida innovatsion texnologiyalar hamda olimpiya va paralimpiya sport turlarini rivojlanishidagi muammo va yechimlar kabi masalalariga bag‘ishlangan tadqiqotlar muhokamasi o‘rin olgan.

To‘plamda nashr etilgan maqolalardagi ma’lumotlarning haqqoniyligiga mualliflar mas’uldirlar.

Mazkur to‘plam Jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqotlar instituti Uslubiy Kengashining qaroriga asosan nashrga tavsiya etildi.

ISBN –

sharoitlarni o'zgartirgan holda turli xil mushaklar guruhlariga izchil ta'sir ko'rsatish imkonini beradi. Biroq amaliyotda hozirgi kunda BTG da murabbiylar tomonidan harakatli o'yinlarni gandbol mashg'ulotlari jarayonida qo'llash orqali shug'ullanuvchilarning jismoniy, texnik-taktik tayyorgarligini yanada samarali rivojlantirish zaruratini yuzaga keltiradi.

Adabiyotlar:

1. Ақромов Ж.А., Павлов Ш.А., Абдурахмонов Ф.А. Гандбол. Программа спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва. Т.; "Ilmiy texnika axbaroti-press nashriyoti" 2017 г - 80 стр.
2. Бауэр.О.П. Подвижные и спортивные игры профессиональной подготовке специалистов по физической культуре дошкольников // Автореферат.дис...канд...пед. наук С.П.б, 2005- 18 ст.
3. Былеева Л.В. Подвижные игры. Практический материал: Учебное пособие для студентов вузов физической культуры.-М.: Спорт Академ Пресс, 2002.-277.
4. Волков Л.В. Теория и методика детского и юношеского спорта. Киев, Олимпийская литература. 2002.-290 с.
5. Кофман М.В.Подготовка школьников III-IV классов к трудовому обучению средствами подвижных игр. Автореф.дисс. ...пед.наук. М.: 1990 г. 24 стр
6. Рубаш К. Подвижные игры как средство повышения скорости бега мальчиков 9-11 лет. Дисс. ...канд.пед.наук. М.: 1983 г.
7. Стажинская С.Т. Особенности игрового метода в физическом воспитании детей 7 и 9 лет. Автореф. дисс. ...канд.пед.наук. М.: 1988 г. 22 стр.
8. Tajibaev S.S Yosh bokschilarni tayyorlash tazimida harakatli o'yinlarni qo'llash metodikasi Pedagogika fan.(PhD) ...diss... Chirchiq: O'zDJTSU, 2017. 87-bet
9. Усенко В.С. "Содержание и соотношение общих и специальных средств на начальном этапе подготовки юных гандболистов" Автореф.канд. пед.наук. Москва-2012 г 14 стр
10. Usmanhadjaev T.S., F.Xo'jaev. 1001 o'yin.Tashkent: nashriyoti. Ibn-Sino, 1990 y. 168- bet
11. Usmanxo'jaev T.S., Xo'jaev F. 1001 o'yin.Tashkent: nashriyoti. Ibn-Sino, 1990 y. 168- bet
12. Usmanxo'jaev T., Xo'jaev F. "Harakatli o'yinlar". O'qituvchilar uchun qo'llanma.Toshkent.: "O'qituvchi", 1992.; 22-28- bet
13. Фатеева Л.П. 301 подвижных игр для младших школьников. Популярное пособие для родителей и педагогов.-Ярослов:академия развития, 1998.- с 4-5.
14. Qurbonova M.A. Boshlang'ich tayyorgarlik davrida yosh voleybolchilarni tanlash va mashg'ulot jarayonida xalq harakatli o'yinlardan foydalanish. diss. fan. nom. Toshkent 2006. 127 - bet
15. G'oyazarov G'.B. Kichik maktab yoshidagi bolalarga beriladigan harakatli o'yinlar. SCIENTIFIC PROGRESS VOLUME 2 | ISSUE 1| 2021; Zokirov U.M., Karimov T.R. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini jismoniy tarbiyalashda harakatli o'yinlardan foydalanish usullari. ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES. VOLUME 2 | ISSUE 2 | 2021 583-590 bet

O'RTA MASOFALARGA YUGURISHDA YUKLAMALAR TAHLILI

Burnashev R.A.

Jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqotlar instituti

O'zbekiston, Chirchiq shahri

E-mail: burnashev@mail.ru

АНАЛИЗ НАГРУЗОК В БЕГЕ НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ

Бурнашев.Р.А.

Научно-исследовательский институт

физической культуры и спорта

Аннотация. Ushbu maqolada 800 m va 1500 m masofalarga yugurishda yuklamalarni optimallashtirish bo'yicha olib borilgan imiy izlanishlarning natijalari va adabiyotlar tahlil qilingan. Shuningdek, yugurish texnikasini submaksimal zonada bajarish hamda uni takomillashtirish bo'yicha samarali usullarning qiyosiy tahlili qilingan. Quydagi ma'lumotlar tahlili mashg'ulot usullarini tanlashda murabbiylar va sportchilar uchun foydali bo'ladi.

Аннотация. В данной работе проделан анализ литературы по проблеме оптимизации тренировочных нагрузок бегунов на 800м и 1500м. А также проделан сравнительный анализ эффективных методов по совершенствованию техники бега в субмаксимальной зоне интенсивности. Данный анализ будет полезен тренерам и спортсменам при выборе методов тренировок.

Калит so'zlar: 800m va 1500m yugurish, submaksimal shiddat zonasi, texnikani takomillashtirish usuli.

Ключевые слова: бег на 800м и 1500м, субмаксимальная зона интенсивности, метод совершенствования техники.

Введение. Современные тенденции на мировой арене на сегодняшний день показывают, что в финальных забегах в беге на 800м-1500м принимают участие представители разных стран мира, что свидетельствует о росте популярности вида спорта и географического его расширения. Данный вид спорта является одним из доступных средств преодоления малоподвижного образа жизни в современную эпоху технического развития за счет естественной двигательной деятельности и играет важную роль в укреплении здоровья, физического воспитания и психологического развития. Постоянно растущие результаты стимулируют к нововведениям в практику инновационных тренировочных программ подготовки спортсменов.

Цель исследования. Сравнить методы совершенствования техники бега в субмаксимальной зоне интенсивности и определить наиболее эффективную методику тренировок.

Методы исследования. В качестве методов исследования был выбран анализ научно-методической литературы по проблеме определения эффективных методов тренировок.

Результаты исследования и их обсуждение. Бег по классификации Ф.П.Суслова бег относится к физической деятельности, где циклические движения выполняются в определенной последовательности, мышечное усилие которого меняется в зависимости от мощности выполняемой работы. Для рационального соотношения объема и интенсивности тренировочных нагрузок по мнению многих ученых как Л.П.Матвеев, Р.Е.Мотылянская, В.М.Зациорский, В.Н.Платонов необходимо ориентироваться на параметры «внешней» и «внутренней» сторон тренировочных нагрузок, определять нижние и верхние границы адаптационных возможностей организма к нагрузкам. Распределение интенсивности и объема тренировочных нагрузок также зависит от степени утомления.

Однако А.Лидьярд провел исследование тренировочных и соревновательных нагрузок, где выявил, что бег на короткие дистанции в соревновательном темпе позволяют вырабатывать скоростные свойства спортсменов не подвергая их организм к закислению и производству молочной кислоты, что также является ярким показателем постоянства ЧСС при интенсивных нагрузках в беге на средние дистанции. Согласно исследованиям зарубежных специалистов как, D.L.Costill, H.Thomason, & E.Roberts (1973), Н.И.Волков, В.М.Зациорский, Ю.Г.Травин, В.Г.Никитушкин, В.В.Ивочкин, которые считают, что главный фактор, имеющий огромную возможность повысить функциональные резервы спортсменов и оказывает влияние на сдвиги уровня состояния готовности к выполнению физической работы субмаксимальной интенсивности является

рациональное сочетание объема и интенсивности нагрузок с учетом цены адаптации организма. Такие специалисты как Д.Хамфриз, Р.Холмэн, Н.Г.Озолин, Ф.П.Суслов в данном периоде выделяют еще более важный этап подготовки – это этап непосредственной предсоревновательной подготовки, где достигаются высокие и стабильные результаты.

Ф.П.Суслов отмечает, что бег на 800м-1500м является циклической деятельностью, где физическая работа выполняется в субмаксимальной зоне интенсивности другими словами относится к около предельной физической работе. Среднестатистические показатели антропометрических данных должны находится в следующих диапазонах: рост от 165 до 180 см, вес от 55 до 75кг. Они также должны иметь следующие физиологические показатели как максимальное потребление кислорода от 70 до 80мл/кг/мин, критическая скорость должна превышать 5,5-5,8 м/с, порог анаэробного обмена при ЧСС около 180 уд/мин и жизненная емкость легких должна составлять от 4,0 до 5,5л. По данным А.М.Якимова, основу учебно-тренировочной деятельности средневикиков, составляют беговые средства с преимущественным развитием скорости бега в соревновательном темпе.

В научных работах Ф.П.Суслова, Ю.А.Попова указано, что бегуны на средние дистанции покрывают свои энергетические траты благодаря аэробным возможностям. Поэтому тренировочный процесс в беге на 1500м немного отличается от бега на 800м большим развитием аэробных способностей. Анализ А.П.Бондарчука показал, что квалифицированные бегуны на дистанцию 800м второй круг бегут от 3 до 5 секунд медленнее первого круга. Разделив данную дистанцию на четыре части, он выяснил следующее, при разделении на части можно легко контролировать темп бега и исходя от запланированной скорости либо увеличивать ее либо сохранять на заданном уровне. Спортсмены пробегали первые двести метров быстрее вторых и третьих, но на четвертом отрезке пытались увеличить скорость бега. Как правило, второй и третий отрезок дистанции пробегали на одну или две секунды медленнее. Со стороны нервной системы также имеются определенные требования к бегунам на средние дистанции, которые потенциально способны задавать высокую скорость в беге и выигрывать соревнования международного ранга. На основе наблюдений тренеров и специалистов за средневикиками были сделаны следующие заключения: тип с сильной и уравновешенной нервной системой.

Базовыми принципами спортивной подготовки являются вариабельность тренировочных нагрузок и их волнообразная динамика прироста с учетом характера отдыха и утомления, своевременного восстановления и готовности к следующей физической нагрузке Цикличность и систематичность являются основными критериями для успеха в беге на средние дистанции.

Выводы. В заключение хотелось бы отметить, что литературный и аналитический обзор состояния изученности проблемы подготовки спортсменов средневикиков этапа совершенствования спортивного мастерства позволили выявить некоторую базу результатов исследования по данному вопросу и выяснить, что тренировочные нагрузки должны быть рационально распределены по микроциклам с учетом индивидуальных особенностей спортсменов и полугодовом и годичном макроциклах подготовки. Но проблема оптимизации тренировочных нагрузок спортсменов полностью не раскрыта и требует дополнительного проведения исследовательских работ с учетом индивидуальных особенностей спортсменов.

Использованная литература

1. Алексеев Г.А. Систематизация нагрузок в беге / Г.А.Алексеев // Легкая атлетика– 1971. –№ 5. – С. 12–13.

2. Бойко А.Ф. Подготовка к ответственным соревнованиям бегунов на средние дистанции / А.Ф.Бойко // Предсоревновательная подготовка бегунов высокого класса. М.: Физкультура и спорт. 1971. – С. 49–67.

3. Лидьярд А., Гилмор Г. К вершинам мастерства. М.: Физкультура и спорт, 1968. – С. 99-103

4. Суслов Ф.П. О классификации тренировочных нагрузок бегунов на средние, длинные и сверхдлинные дистанции. В кн.: Проблемы совершенствования системы подготовки высококвалифицированных спортсменов. М.: ВНИИФК, 1975. – С.122–129.

O‘RTA MASOFALARGA YUGURUVCHILARNING YURAK O‘ZGARUVCHANLIK RITMI VA STRESS INDEKSINI BAHOLASH

Burnashev R.A.

Jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqotlar instituti

O‘zbekiston, Chirchiq shahri

E-mail: burnashev@mail.ru

ОЦЕНКА ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА И ИНДЕКСА СТРЕССА БЕГУНОВ НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ

Бурнашев.Р.А.

Научно-исследовательский институт

физической культуры и спорта

Узбекистан г. Чирчик

E-mail: burnashev@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu maqolada 800 m va 1500 m masofalarga yuguruvchilarning yuklama oldi va yuklamadan song bolgan yurak ozgaruvchanlik ritmini va stress indeksini baholash va olingan natijalar asosida keyingi yuklamalarni tuzish bo‘yicha amaliy natijalar keltirilgan. Maqoladagi natijalar 800m va 1500m yugurishda mashg‘ulot yuklamalarni ratsional taqsimlashda murabbiy va sportchilar uchun foydali ma‘lumot bo‘lishi mumkin.

Аннотация. В данной статье представлены практические результаты оценки ритма variability сердца и индекса стресса до и после нагрузки бегунов на дистанции 800 м и 1500 м, а также на основании полученных результатов построение последующих нагрузок. Результаты данной работы могут быть полезны для тренеров и спортсменов при рациональном распределении тренировочных нагрузок в беге на 800 м и 1500 м.

Kalit so‘zlar: YuQS, SI, 800m va 1500m yugurish, submaksimal shiddat zonasi, texnikani takomillashtirish usuli.

Ключевые слова: ЧСС, СИ, бег на 800 и 1500 м, субмаксимальная зона интенсивности, метод совершенствования техники.

Введение. В последние годы в тренировочной системе подготовки бегунов на 800м, 1500м в нашей стране все большую популярность приобретает возможность определять уровень подготовленности спортсменов инновационными технологиями, которые позволяют в цифровом формате получить своевременную информацию.

Цель работы. Оценить ВСР и ИС (variability сердечного ритма и индекса стресса) после интенсивных нагрузок у бегунов на 800м, 1500м.

Методы исследования. Оценка ВСР и ИС методом кардиографии с применением нагрудного пульсометра. Данный метод исследования сердечнососудистой системы спортсмена, а также ее реакции на нагрузки и время восстановления после нагрузки, дает огромную возможность правильно выявить состояние спортсмена на текущий момент и спланировать программу тренировок. У бегунов определяются variability сердечного ритма и индекс стресса до забега и после соревновательной деятельности. Также в цифровом формате выявляется уровень расхода энергии перед забегом у бегуна на 800м, 1500м.

Результаты исследования. При интенсивной нагрузке у спортсменов наблюдается

1. sho'ba. YUQORI MALAKALI SPORTCHILARNI TAYYORLASH: MUAMMOLAR, YECHIMLAR VA ISTIQBOLLAR.....	3
Azizov N.N. NamDU, YUNON RUM KURASHILARINING MASHG'ULOT VA MUSOBAQA YUKLAMALAR TIZIMINI BOSQICHLI ANIQLASH USLUBIYOT.....	3
Azizov N.N. NamDU, YUNON RUM KURASHI SPORTCHILARIDA UMUMIY JISMONIY TAYYORGARLIK KO'RSATKICHLARINING TAHLILI.....	5
Бахриддинов Х.З., Эргашев Ж.Х. ЎзДЖТСУ. ДЗЮДОЧИЛАРНИНГ ПСИХОЛОГИК ТАЙЁРГАРЛИК ДАРАЖАСИНИ АНИҚЛАШ МЕТОДИКАСИ.....	8
Дадабоева О.А. ЎзДЖТСУ. ЁШ ДЗЮДОЧИ ҚИЗЛАРЛАРНИНГ ТЕХНИК ҲАРАКАТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА УШЛАШ ҲОЛАТИНИ УЙҒУНЛИҚДА ШАКЛЛАНТИРИШ.....	11
Дадабаев О.Ж., Джуманов Б.М. ЎзДЖТСУ. МАЛАКАЛИ ДЗЮДОЧИЛАРНИНГ ЎҚУВ-МАШҒУЛОТ ЖАРАЁНИНИ РЕЖАЛАНТИРИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	14
Djullibayeva Sh.K., O'zDJTSUNF. ERKIN KURASHCHI QIZLARNING MUSOBAQA OLDI TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRISH.....	18
Эгамбердиев М.Н. УзГУФКС. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЛАНИРОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ КИКБОКСЕРОВ.....	21
Игамбердиев О.Р. УзГУФКС. ПРОБЛЕМА ОТБОРА В ПОДГОТОВКА ФУТБОЛИСТОВ.....	23
Иботов Ж.Х. УзГУФКС. ОСОБЕННОСТИ СПЕЦИАЛЬНОЙ СИЛОВОЙ ТРЕНИРОВКИ ЮНЫХ ДЗЮДОИСТОВ.....	26
Исроилов Р. И. ЎзДЖТСУ. МАЛАКАЛИ ГАНДБОЛЧИЛАРИНИНГ ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИК ДАРАЖАСИНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШ.....	29
Исроилов Р. И. ЎзДЖТСУ. МАЛАКАЛИ ГАНДБОЛЧИЛАРНИНГ МУСОБАҚА ФАОЛИЯТИДА ҲУЖУМ САМАРАДОРЛИГИ ТАҲЛИЛИ, ЎЗБЕКИСТОН ВА ОСИЁ ЧЕМПИОНАТИ КЛУБ ЖАМОАЛАРИ МИСОЛИДА.....	33
Пысов В.Х. Nukus shahri Berdax nomidagi QDU, ERKIN USULDA SUZISHGA IXTISOSLASHGAN 13-14 YOSHLI SUZUVCHILARNING MAXSUS TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH.....	37
Jo'rahanov X.X. NamDU. MALAKALI ERKIN KURASHCHILARNI MUSOBAQAOLDI TAYYORGARLIGINI REJALASHTIRISHDA FUNKTSIONAL TAYYORGARLIK KO'RSATKICHLARI.....	39
Джураханов Х.Х. НамГУ. ПОКАЗАТЕЛИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БОРЦОВ ВОЛЬНОГО СТИЛЯ.....	39
Qosimov I.S. JTSITI. QISQA MASOFALARGA YUGURUVCHI ERKAKLARNING ANTROPOMETRIK MODEL KO'RSATKICHLARI.....	42
Mannonov J.A. O'zDJTSU, TAEKVONDOCHILARNING HARAKAT USULLARI SAMARADORLIGINING AHAMIYATI.....	44
Mannonova Sh.S. JTSITI. UCH HATLAB SAKROVCHILARNING TEXNIK TAYYORGARLIGINI SHAKLLANISH DINAMIKASINING QIYOSIY TAHLILI.....	46
Миржамолов С.Х. ЎзРИИВМОИ ФУТБОЛЧИЛАР УЙИН ҲАРАКАТЛАРИ СТАРТДАГИ ҲАРАКАТ ТЕЗЛИГИ, МУТЛОҚ ТЕЗЛИК, СИЛТАНИШ-ТОРМОЗЛАНИШ ҲАРАКАТИНИНГ ТЕЗЛИГИ АНИҚЛАШ УСУЛЛАРИ.....	48
Миржамолов С.Х. ЎзРИИВМОИ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРЛИГИ ДАРАЖАСИНИ ТЕКШИРИШ УСУЛЛАРИ.....	52
Nazarov D.B. O'zDJTSU, SPORTCHILAR MOTIVATSIYASINI BARQARORLASHTIRISHGA QARATILGAN AUTOGEN MASHG'ULOTLAR....	56

<i>Снатаев Б., УзГосУФКС. АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ БИАТЛОНИСТОВ.....</i>	123
<i>Снатаев Б., ЎзДЖТСУ. БИАТЛОН СПОРТ ТУРИ БИЛАН ШУҒУЛЛАНУВЧИЛАРНИНГ ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИК ДАРАЖАСИНИ БЕЛГИЛОВЧИ ОМИЛЛАР.....</i>	125
<i>Chernikova E.N, Tuxfatullina I. N., O'zDJTSU. YO'L VELOSIPODCHILARINING MUHIM RABOVIYAT YUKIMASI BILAN O'QITISH TIZIMI.....</i>	129
2. sho'ba. JISMONIY TARBIYA VA SPORT SOHASIDA ILM-FAN VA INNOVATSION FAOLIYATNI TAKOMILLASHTIRISH MEKANIZMLARI....	134
<i>Abdusalomov I.K. O'zDJTSU. YOSH VOLEYBOLCHILARDA SAKROVCHANLIK QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISHINING YOSHGA XOS XUSUSIYATLARI.....</i>	134
<i>Amirov J.O.NamDU. 11-12 YOSHLI FUTBOLCHILARNING KOORDINATSION QOBILYATLARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI.....</i>	137
<i>Abdullayev U.R., Adxamjonov I.A. FarDU. MAKTABGACHA YOSHDA GI BOLALARNI MAKTAB JISMONIY TARBIYA DASLARIGA TO'G'RI TAYORLASH ORQALI PROFESSIONAL SPORTGA SELEKSIYALASH.....</i>	139
<i>Алимова С., Фетхуллова Н.Х. НИИФКС. ОБУЧЕНИЕ БРОСКАМ И ЛОВЛЕ ГИМНАСТИЧЕСКИХ ПРЕДМЕТОВ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ...</i>	142
<i>Anasova O'.A. O'zDJTSU. MAKTABGACHA TA'LIM YOSHIDAGI BOLALARNING AQLIY RIVOJLANISHIDA BARMOQLAR GIMNASTIKASINING ANAMIYATI.....</i>	145
<i>Аҳмедов Ф.Қ. Хонтўраев Н.А. ЖДПУ. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ ТАЛАБАЛАРИНИНГ ЖИСМОНИЙ МАДАНИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....</i>	148
<i>Векмирзайев М. Х. O'zDJTSU. YOSH GIMNASTIKACHILARNI JISMONIY RIVOJLANISHI HOLATI VA YOSH XUSUSIYATLARINI O'RGANISH.....</i>	153
<i>Бекмуратова А.Р, Фетхуллова Н., ХНИИФКС. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ НА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ С ВРАЩЕНИЕМ И БРОСКОМ.....</i>	156
<i>Berdiyeva X.K. TDU. YOSH GANDBOLCHI-QIZLARNING MASHG'ULOTLARI JARAYONIDA TANLANGAN HARAKATLI O'YINLARNING SAMARADORLIGI</i>	159
<i>Burnashev R.A., JTSITI. O'RTA MASOFALARGA YUGURISHDA YUKLAMALAR TAHLILI.....</i>	163
<i>Burnashev R.A., JTSITI. O'RTA MASOFALARGA YUGURUVCHILARNING YURAK O'ZGARUVCHANLIK RITMI VA STRESS INDEKSINI BAHOLASH.....</i>	166
<i>Ernazarov G'.N., Qoqonova M. FarDU. TALABALARNING JISMONIY KUCH SIFATINI RIVOJLANTIRISH USLUBI.....</i>	168
<i>Fozilov I.T., Metinjonov D.O'. FarDU. BASKETBOLCHILAR SPORT TRENIROVKASINING ASOSLARI.....</i>	171
<i>G'AFFOROV N.N., O'zDJTSU. JAHON TILSHUNOSLIGIDA SPORT TERMINOLOGIYASI TARAQQIYOTI.....</i>	174
<i>Исмагилов Д.К. УзГУФКС. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОДВИЖНЫХ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ИГР НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ФУТБОЛИСТОВ.....</i>	179
<i>Исмагилов Д.К. УзГУФКС. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ФУТБОЛИСТОВ.....</i>	180
<i>Имомова М.Ж., ЎзДЖТСУ. ЕНГИЛ АТЛЕТИКА ТУРЛАРИГА ЎҚУВЧИ ЁШЛАРНИ САРАЛАШНИНГ ПЕДАГОГИК АСОСЛАРИ.....</i>	181
<i>Isayev.I.B., O'zDJTSU .O'QUV MASHG'ULOT GURUHIDA SHUG'ULANUCHILARNI UMUMIY VA MAXSUS TAYYORGARLIGI.....</i>	183